

UN UMANESIMO A PARTIRE DALL'ALTRO. IL MISTERO DELL'UOMO NEL MISTERO DI CRISTO

1. Mistero dell'uomo e mistero di Cristo nella *Gaudium et spes*

Una premessa. La costituzione pastorale *Gaudium et spes* ha fornito un nuovo e importante orientamento per la Chiesa del terzo millennio. È vero, il magistero si era già espresso su tematiche specifiche e su questioni sociali come il matrimonio e la famiglia, la guerra e la pace. Però con il Concilio Vaticano II è stato abbandonato l'atteggiamento difensivo assunto dalla Chiesa a partire dalla rivoluzione francese. Il Concilio si è sforzato di superare, nei confronti della società, visioni ormai obsolete, che erano il risultato di specifiche condizioni storiche, e ha cercato di gettare i fondamenti di una nuova inculturazione del cristianesimo nel mondo moderno. Questo nuovo approccio costruttivo e dialogico non era acritico e ingenuo; si potrebbe piuttosto parlare di una posizione profetica alla luce del vangelo di Gesù Cristo.

In questo senso la costituzione ha aderito a una realtà post-illuminista, libera e democratica, riconoscendo concretamente la legittima autonomia della cultura, i diritti umani, la libertà di coscienza e di religione. Ma non lo ha fatto tanto per adeguarsi alla situazione. I passi che ha intrapreso, non li ha compiuti per forza, dovendo accettare e approvare sviluppi che avevano già avuto luogo, ma li ha compiuti in modo indipendente a partire dai propri principi, mantenendo uno sguardo critico. Essa ci ha mostrato che noi cristiani non abbiamo nessun motivo di giudicare gli sviluppi moderni soltanto in modo negativo, secondo un'ottica parziale e generalizzante. È bene allora seguire l'invito dell'apostolo Paolo: «Esaminate ogni cosa, tenete ciò che è buono» (1Ts 5,21).

Naturalmente, la costituzione pastorale non poteva prevedere il passaggio dal periodo moderno all'attuale situazione post-moderna con le sue nuove sfide e i suoi nuovi problemi. Tale sviluppo ha rimesso in discussione non solo l'eredità cristiana ma anche i grandi ideali del modernismo stesso. L'attuale periodo postmoderno ha perso il legame intimo fra libertà e verità. Soprattutto in Occidente, ha avuto luogo un processo di sfaldamento dei valori tradizionali e un'ampia perdita di orientamento. Il Concilio non poteva certo prevedere tutte le conseguenze della decolonizzazione e dell'emancipazione del terzo mondo. La tesi dell'indipendenza della Chiesa da una cultura concreta o da un sistema politico specifico (cfr. n. 42) avrebbe avuto in tali paesi un fortissimo impatto e avrebbe condotto all'abbandono dell'eurocentrismo tradizionale. La costituzione pastorale ha pertanto contribuito a dare una nuova forma per così dire cattolica alla Chiesa universale; grazie ad essa, la Chiesa è diventata per la prima volta in modo concreto una Chiesa mondiale.

2. L'antropologia conciliare dell'immagine

Fatta questa premessa, due sono i dati dai quali partire per la nostra riflessione. Per un verso, la costituzione conciliare si ripropone di far sì che «l'uomo considerato nella sua unità e nella sua totalità, corpo e anima, l'uomo cuore e coscienza, pensiero e volontà, sarà il cardine di tutta l'esposizione» (n. 3). Per un altro verso, afferma che «solamente nel mistero del Verbo incarnato trova vera luce il mistero dell'uomo» (n. 22), e che «la Chiesa crede che Cristo, per tutti morto e risorto, dà sempre all'uomo, mediante il suo Spirito, luce e forza per rispondere alla sua altissima vocazione [...] Essa crede anche di trovare nel suo Signore e Maestro la chiave, il centro e il fine di tutta la storia umana» (n. 10).

Il Concilio afferma che in Gesù Cristo, immagine di Dio (cfr. 2Cor 4,4; Col 1,15; Eb 1,2), l'uomo trova piena e completa realizzazione della sua somiglianza con Dio. Pertanto, Gesù Cristo non è solo la rivelazione del Padre; Egli rivela anche «l'uomo a se stesso» e, «con l'incarnazione, si è unito in certo modo a ogni uomo» (n. 22).

La dignità dell'uomo, dunque, è vista come derivante da Dio e fondata in Gesù Cristo. Partendo da questo presupposto, la costituzione sviluppa un'antropologia coerente e strutturata, secondo una triplice dimensione.

In una prima dimensione, il testo parla della miseria dell'uomo. Questi, a causa del peccato per il quale si ribella contro Dio, sperimenta una scissione interna: «Per questo tutta la vita umana, sia individuale che collettiva, presenta i caratteri di una lotta drammatica tra il bene e il male, tra la luce e le tenebre» (n. 13). Con tale visione realistica e drammatica, il Concilio si discosta dalla visione parziale e ottimistica dell'Illuminismo, che crede nella bontà naturale dell'uomo, guastata solo dall'educazione e dai rapporti sociali. La costituzione getta anche uno sguardo realistico sulla caducità della natura umana e guarda, per così dire, la morte negli occhi, la morte che rappresenta il più grande mistero dell'uomo (cfr. n. 18).

In una seconda dimensione, il testo presenta una visione unitaria dell'uomo come unione di anima e corpo e come essere sociale e relazionale. Il Concilio difende espressamente la dignità del corpo, opponendosi a interpretazioni spiritualistiche riduttive che danno origine a forme difettose di pietà e asceti. Ma si oppone ancora di più a un'antropologia materialistica. Ritiene infatti che il primato dell'uomo sul resto del creato dipenda dalla sua natura spirituale: l'uomo trascende l'universo delle cose grazie alla sua ragione (cfr. n. 14s). In modo significativo la costituzione afferma: «L'epoca nostra, più ancora che i secoli passati, ha bisogno di questa sapienza per umanizzare tutte le sue nuove scoperte. È in pericolo, di fatto, il futuro del mondo, a meno che non vengano suscitati uomini più saggi» (n. 15).

Della natura spirituale dell'essere umano fa parte anche la sua libertà. La dignità dell'uomo richiede «che egli agisca secondo scelte consapevoli e libere, mosso cioè

e determinato da convinzioni personali, e non per un cieco impulso istintivo o per mera coazione esterna» (n. 17). Tale affermazione contrasta chiaramente con ogni tipo di antropologia che ritiene l'uomo animato soltanto da anonime pulsioni, da funzioni cerebrali o da meccanismi biochimici. In questo contesto, vi sono stati grandi cambiamenti nel corso degli ultimi sessant'anni; l'ingegneria genetica e la moderna ricerca sugli embrioni ci pongono oggi davanti a sfide inimmaginabili nel passato.

L'antropologia unitaria del Concilio è inoltre un'antropologia che vede l'uomo non come una monade, ma come un essere dialogico, in relazione con Dio e con i suoi simili. La costituzione aggiunge all'affermazione che Dio ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza che, in questa somiglianza, Dio creò uomo e donna (cfr. n. 12). Tale antropologia unitaria e dialogale, tra le altre cose, ha condotto a un nuovo concetto personale di sessualità e di coppia e a un'approfondita concezione del matrimonio come comunità personale e patto coniugale (cfr. nn. 47-52), sollevando perfino, insieme all'enciclica *Humanae vitae* (1968), alcuni conflitti interni alla Chiesa che non sono ancora stati risolti.

La costituzione vuole preservare e difendere la dignità del corpo e la dignità della persona umana e ribadire la sua responsabilità davanti alla banalizzazione dell'uomo e della sua sessualità. Anche sotto questo aspetto vuole impedire che la soggettività del tempo moderno arrivi a un'autodistruzione. Ciò dimostra che le affermazioni fondamentali della costituzione pastorale sono tuttora di grande attualità.

In una terza dimensione, la costituzione definisce la coscienza come «il nucleo più segreto e il sacrario dell'uomo, dove egli è solo con Dio, la cui voce risuona nell'intimità» (n. 16). La coscienza è una voce nell'intimo dell'uomo, che lo chiama a fare il bene e a fuggire il male. In queste affermazioni ritroviamo il pensiero del grande teologo moderno John Henry Newman: Dio e l'anima, *cor ad cor loquitur, solus cum solo*. Per il suo rapporto diretto con Dio, l'uomo può sottrarsi a ogni rivendicazione totalitaria ed esclusivista che proviene dall'esterno. Ma la coscienza, pur essendo una voce percepibile solo nell'interiorità, non deve essere confusa con il soggettivismo, con un'etica *ad hoc* circostanziata, o addirittura con una cieca arbitrarietà. Nella voce della coscienza, l'uomo incontra piuttosto quella «legge scritta da Dio dentro al cuore» (Rm 2,14-16), alla quale «obbedire è la dignità stessa dell'uomo». Nella sua soggettività, l'uomo sente qualcosa di oggettivo, una legge morale che, in ultima analisi, si identifica con il messaggio centrale dell'etica biblica: amore verso Dio e verso il prossimo.

Capiamo allora perché per il Concilio la questione della coscienza personale costituisca il punto di contatto fondamentale nel dialogo con i non cristiani. Ciò che unisce cristiani e non cristiani non è il possesso della verità, ma la ricerca della verità. Il termine "ricerca" indica che la coscienza non è una realtà infallibile. Il Concilio afferma secondo la tradizione tomista: la coscienza che commette un errore a causa

di un'«invincibile ignoranza» non perde la sua dignità. Nondimeno subito aggiunge: «Ma ciò non si può dire quando l'uomo poco si cura di cercare la verità e il bene, e quando la coscienza diventa quasi cieca in seguito all'abitudine del peccato» (n. 16). Può dunque esistere una peccaminosa cecità davanti ai veri valori e un offuscamento del cuore dell'uomo.

3. L'antropologia dell'immagine e la questione antropologica

Dunque, il fulcro dell'antropologia conciliare è la concezione dell'uomo immagine di Dio. Questa concezione, ereditata dalla tradizione ebraico-cristiana, indipendente tanto dagli assolutismi di una razionalità universale, quanto dai particolarismi della frammentarietà culturale, dell'estetica filosofica, del nichilismo etico, si pone in dialogo con la concezione dell'uomo della modernità, centrata sul primato del soggetto, della razionalità assoluta, della conoscenza scientifica, degli ideali di libertà e di emancipazione, e la concezione dell'uomo della postmodernità, centrata sul pluralismo etico e veritativo, sull'apologia della differenza risolta nel dominio del nulla. L'antropologia dell'immagine integra in una visione superiore e armonica le istanze sia della modernità che della postmodernità.

La categoria dell'immagine, infatti, porta in se stessa la dimensione dell'alterità, della diversità, della differenza, perché la sua essenza è di essere immagine di un altro e il suo compito è quello di far vedere l'altro. Porta in se stessa anche la dimensione della pluralità e della comunione, perché il Dio che è la ragione della sua iconicità è il Dio uno in tre Persone, è la sorgente della comunione e della reciprocità. Porta in se stessa il riferimento a Cristo come l'«universale concreto», perché l'uomo in tanto è immagine di Dio in quanto è immagine di Cristo, e questa immagine di Cristo è riflessa sul volto degli uomini di tutte le lingue e di tutte le culture.

Il fatto, poi, che l'uomo sia considerato come immagine non solo per natura ed essenza, ma che anche lo debba diventare sempre di più attraverso un dinamismo di progressiva assimilazione che si realizza lungo tutto l'arco della sua vita, esprime molto bene il concetto di immagine in un frammento che si avvia a diventare immagine in un tutto. L'uomo viatore e pellegrino non possiede mai l'immagine completa, ma solo la sua parziale realizzazione nel tempo e nella storia. L'uomo è *una* immagine di Dio, ma non *l'*immagine di Dio. È una fra le molte immagini attraverso le quali Dio si rende presente nel mondo, una immagine finita che non può esaurire la rappresentazione dell'infinito. La chiara fragilità di questa immagine è documentata soprattutto dalla realtà del peccato, che se anche non distrugge con la sua potenza e la sua malizia l'essenza dell'immagine, ne offusca certamente lo splendore e ne svigorisce la potenza spirituale.

Il messaggio biblico dell'immagine sottolinea che *tutto* l'uomo è immagine di Dio, nel senso che la dimensione dell'immagine si estende anche alla realtà corporea e non rimane confinata solo nella realtà spirituale, e che *tutti* gli uomini sono immagine di Dio. L'estensione dell'immagine a tutti gli uomini, oltre a costituire la base della vera universalità della natura umana, è anche la base di una vera democraticità e uguaglianza degli uomini. Mentre, infatti, nella tradizione delle religioni orientali solo i sovrani erano considerati rappresentanti delle divinità nazionali, nella tradizione biblica ogni uomo in quanto tale è una manifestazione di Dio. L'iscrizione geroglifica della statua di Dario I, eretta presso la porta del suo palazzo a Susa, recita che il re è «immagine vivente del Dio re, immagine fatta a completa somiglianza del Dio perfetto». Essa risale al 500 ca. avanti Cristo e cioè allo stesso periodo in cui i sacerdoti del tempio di Gerusalemme esiliati a Babilonia redigevano il testo veterotestamentario sull'immagine di Dio. La visione della società nel mondo antico, in particolare nel Medio Oriente antico, era fondamentalmente gerarchica, come si può evincere, fra altri testi, da un testo mesopotamico che asseriva: «Un uomo libero è come l'ombra di un dio, uno schiavo è come l'ombra di un uomo libero, ma il re, egli è simile all'immagine di Dio». La tradizione biblica ha teso a cancellare le distinzioni di classi sociali, sia salvaguardando solo la distinzione fondamentale tra Dio da una parte e tutto il popolo dall'altra, sia ribadendo che il giudizio divino è uguale per tutti. Non vi sono persone intoccabili agli occhi degli scrittori biblici, nemmeno i sovrani più famosi quali Davide e Salomone.

La Bibbia aggiunge a questa democratizzazione dell'immagine anche una dimensione relazionale, interpersonale, coniugale. Gli uomini, cioè uomini e donne, sono immagine di Dio, come precisa il testo di Gn 1,27 e Gn 5,1: «Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio li creò, maschio e femmina li creò». L'immagine di Dio si fonda su una relazione interpersonale e sul riconoscimento della differenza sessuale, per il fatto che la donna non deve essere pensata sul modello dell'uomo, ma come la sua partner, senza la quale non esiste rapporto di complementarità iotutu.

L'immagine di Dio afferma che l'uomo è uomo *davanti a* Dio. L'uomo ha bisogno dello sguardo d'un altro per essere veramente se stesso e questo altro, per l'autore biblico, non può che essere Dio. L'uomo è immagine non di se stesso, ma di un Altro che egli non riuscirà mai ad afferrare e che gli sfuggirà continuamente. Perché l'altro aspetto dell'immagine di Dio è che Dio, giustamente, non ha immagine. L'uomo allora è l'immagine di un Dio senza immagine. Il modello che è all'origine della copia non è un'immagine originale, bensì un Nome originale, un Dio senza immagine ma non senza storia. I due termini ebraici che indicano immagine e somiglianza, *selem* e *demut*, evocano una copia che esiste solo in dipendenza dal suo modello. Perciò, il testo biblico intende affermare che per l'uomo vivere in dialogo non solo con il suo

simile, la donna, ma anche con il suo dissimile, Dio, è una necessità assoluta. Come la copia non la si può capire se non in rapporto al suo modello, così non si può comprendere l'uomo se non in rapporto e in dipendenza da Dio.

L'immagine, se viene considerata dal punto di vista ontologico, ha una dimensione *personale*, che mette in rapporto l'uomo con il mondo del suo essere e della sua libertà; una dimensione *sociale*, che lo lega al mondo degli altri sia come singoli che come società; una dimensione *cosmica*, che lo rapporta agli ambiti vitali dello spazio e del tempo.

La dimensione personale dell'immagine mette in risalto la libertà, perché la collega con Dio, e quindi permette di rispettare l'"altro" Dio e rispettare anche l'"altro" uomo nell'esercizio della sua libertà. La dimensione sociale dell'immagine mette in risalto la reciprocità, perché la collega alla dignità individuale di ogni singolo uomo e ogni singola donna, e permette di rispettare l'"altro" secondo un rapporto di pariteticità e non di dipendenza o di complementarità. La dimensione cosmica mette in risalto la responsabilità, perché la collega al ruolo di luogotenenza divina che l'uomo è chiamato a esercitare nell'universo creato, e permette di rispettare l'"altro" del mondo, secondo un rapporto di responsabilità.

In modo particolare, la dimensione personale dell'immagine costituisce la base teorica e pratica del concetto della dignità dell'uomo, e concentra il fondamento dell'"umanità" dell'uomo non nella "razionalità", appunto, ma nella "dignità" dell'uomo. La cultura e la filosofia dell'Occidente hanno ristretto i confini della dignità umana entro quelli molto angusti della razionalità e si sono collocate al centro del mondo, stabilendo arbitrariamente che è umano e universale solo ciò che è razionale e identificando il razionale con l'occidentale. Il pensiero occidentale, così facendo, si è chiuso alla ricchezza teoretica ed evocativa dell'Oriente e di tutto il terzo e quarto mondo. Il fallimento dell'onnipotenza della ragione e i terribili insuccessi di questa nei campi della politica, della vita sociale, del progresso morale dell'umanità hanno obbligato la riflessione teologica a ricentrare l'antropologia cristiana sulla categoria della dignità dell'uomo, che trova il suo ultimo fondamento nell'immagine di Dio. La dichiarazione conciliare sulla libertà religiosa *Dignitatis humanae* ha come punto di partenza della propria argomentazione e come base di un'antropologia cristiana "aperta" precisamente la dignità della persona umana, che deve essere rispettata in modo fondamentale da tutte le istituzioni. L'idea della dignità dell'uomo è una categoria più universale di quella della razionalità del medesimo, perché essa è aperta a valori che non sono solo quelli razionali ed è aperta soprattutto a molteplici razionalità che non sono solo quelle della filosofia occidentale. La fede cristiana collega questo concetto di dignità dell'uomo con Dio stesso, e quindi con il trascendente, che è allo stesso tempo al di sopra e al fondamento dei valori umani. L'umano in quanto tale è più vasto del razionale in quanto tale, e il cristianesimo è alla radice dell'umano, non

del razionale, perché tutto quello che è autenticamente umano è cristiano e tutto quello che è autenticamente cristiano è umano. L'immagine di Dio è al fondamento dell'umano e non può essere ristretta nei soli spazi del razionale. L'immagine è evocativa, è plurisemantica, e oltrepassa quello che è solamente razionale.

Proseguendo la riflessione sulle implicanze della dimensione personale dell'immagine, si può affermare che essa contribuisca efficacemente alla difesa dell'umanità dell'uomo. Il postmoderno, infatti, non è automaticamente postcristiano, per il semplice fatto che modernità in quanto razionalismo non è identificabile con il cristianesimo. Postmoderno può essere considerato come postrazionalismo, ma il razionalismo è una riduzione, un impoverimento della ricca e multiforme tradizione cristiana. Il nemico contro il quale bisogna oggi combattere la battaglia di civiltà non è tanto l'ateismo e quindi il problema di Dio-non Dio, ma quello ancora più elementare dell'umanità dell'uomo e quindi il problema di uomo-non uomo. La Chiesa si trova oggi nella necessità di difendere l'uomo per difendere Dio, mentre prima difendeva Dio per poter difendere l'uomo. Ciò che viene messo a rischio dal biocentrismo della cultura radicale e da una mentalità di scienza senza coscienza è proprio l'umanità dell'uomo, quel qualcosa che non si può ridurre a semplice materiale biologico. La scienza, cui oggi si è demandato il compito di risolvere ogni problema umano, togliendolo dalla fede o dalla religione, dispone di un concetto "ridotto" di vita, che consiste nella pura e semplice vita biologica, senz'altro senso né altro significato che oltrepassi la pura e semplice funzionalità degli organi umani. L'uomo è ridotto a materia prima, alla materia prima più importante, come scrisse Heidegger già nel 1951. L'individualità della vita personale è diluita nella genericità della vita biologica, nella pura materia biologica, nella funzionalità organica delle "parti separate" dell'uomo. La vita umana è diventata un materiale biologico, una materia di ricambio, una riserva di donazione di organi. Se l'uomo è ridotto a un prodotto della biologia, tutti lo possono manipolare e non è più inviolabile, mentre, se è una persona, rimane un mistero che tutti devono rispettare nella sua trascendenza. Prima faceva problema impostare in modo corretto il rapporto uomo-sovrumano, e cioè il rapporto dell'uomo con il soprannaturale, con l'alto, con il divino. Ora fa problema impostare correttamente il rapporto uomo-infraumano, cioè il rapporto dell'uomo con le creature a lui inferiori, con il mondo animale e il mondo delle cose.

Rispetto alle creature infraumane l'uomo ha un'apertura all'Assoluto. E quest'apertura all'Assoluto, quest'apertura al trascendente che è un costitutivo di ogni esistenza umana, in qualsiasi modo e all'interno di qualsiasi esperienza religiosa essa venga concettualizzata, è sempre l'eco della chiamata di Dio. In questo senso, Dio è al fondamento dell'umano, e quindi anche della razionalità e della dignità dell'uomo. La razionalità è una componente della dignità, dell'apertura trascendentale, ma non la sola componente. Ciò che sta alla base e all'origine dell'umano è proprio la chia-

mata di Dio. Questa chiamata può essere percepita con la ragione o con la volontà: con l'intelligenza, sensibile al vero, o con la volontà, sensibile al buono. Ma *verum et bonum in Deo convertuntur*. In Dio c'è unità di verità e di bontà. Nell'uomo c'è differenza cronologica e assiologica per quanto riguarda la percezione del vero e del bene. Si può partire dal vero per arrivare al buono o si può partire dal buono per arrivare al vero. Dove questi due itinerari si incontrano, però, è la preghiera, perché solo essa congiunge l'uomo con l'Assoluto, lasciando l'Assoluto che sia Assoluto e l'uomo che sia uomo. È vero che i cieli narrano la gloria di Dio e che tutte le creature della terra e del mare lodano il Signore. Ma solo l'uomo può pregare, può invocare, può ringraziare, può stabilire un rapporto interpersonale con l'Assoluto e chiamare Dio suo Padre.

Dio, in effetti, è «colui che chiama» (Rm 9,11; cfr. Gal 5,8; 1Pt 1,15), colui che chiama per nome (cfr. Is 45,4). Anche Gesù è colui che chiama (cfr. Mc 3,13), e solo quando chiama per nome viene riconosciuto come Gesù (cfr. Gv 20,16). Ma se la chiamata è universale, perché tutti sono chiamati, la risposta è personale, perché ognuno deve dare la sua risposta individuale alla sua vocazione personale. Il fatto che Dio chiami per nome e che noi non chiamiamo per nome mette in evidenza che colui che chiama è sempre superiore rispetto a chi è chiamato; che Egli chiama per nome e non per natura o essenza o specie; che noi, invece, non riusciamo a chiamare per nome, ma per nomi. I nomi sono diversi, perché diverse sono le esperienze umane da essi impersonate. Nessuno possiede Dio, nel senso che nessuno ha concetti definiti e definitivi su di Lui, perché sono diversi i «nomi divini» con i quali Egli è universalmente chiamato e pregato. Dio, invece, possiede tutti, perché egli ha un'idea di tutti, e ha un progetto di salvezza per tutti. Se l'uomo ha un'«idea» di Dio e la ritrova realizzata nella storia di Cristo, Dio ha un'idea dell'uomo e la realizza nell'incarnazione di Cristo. Cristo diventa, allora, lo specchio dell'uomo. Egli, l'immagine perfetta di Dio (cfr. 2Cor 4,4; Col 1,15), è il fondamento e la guida perché l'uomo arrivi a scoprirsi nella sua vita come immagine sua (cfr. Rm 8,29; 1Cor 15,49; 2Cor 3,18), e, di conseguenza, come immagine di Dio (cfr. Col 3,10). Il fatto, tuttavia, che l'uomo sia immagine di Dio e che la sua esistenza sia pervasa dalla grazia e dalla presenza di Dio, non comporta automaticamente che egli possieda l'Assoluto o possieda la verità assoluta. Egli deve cercare l'Assoluto e deve cercare la verità assoluta. E questo Assoluto si lascia trovare in modo definitivo solo nel passaggio della morte, che dischiude la porta dell'eternità.

L'uomo, dunque, non possiede l'Assoluto, ma è aperto all'Assoluto. E lo stesso si può dire del suo rapporto con Gesù. Egli non possiede Gesù, ma è aperto all'incontro con Gesù. Infatti, per conoscere Gesù, la vera e perfetta immagine del «Dio invisibile, che nel suo grande amore parla agli uomini come ad amici» (*Dei Verbum*, n. 2), dobbiamo conoscerci nel nostro essere immagine e somiglianza di Dio, perché

“la storia di vita attuale dei cristiani è un quinto Vangelo: appartiene anch’essa al cuore della cristologia”. Ma è vero che noi non ci conosceremo mai esaurientemente in tutte le pieghe della nostra esistenza. Anche se viviamo nell’epoca delle risposte possibili, le domande eccedono le risposte, e la domanda sull’uomo eccede qualsiasi risposta umana. Soprattutto per la domanda sull’uomo vale quanto ha scritto lo Jung, e cioè che «noi dobbiamo certo credere alla ragione, ma essa non dovrebbe impedirci di riconoscere un mistero, quando ci si fa incontro». Il mistero dell’uomo rimane in tutta la sua drammaticità e attualità, così come del resto rimane il mistero della persona di Gesù, e non può essere razionalizzato o banalizzato. Quando, nella ricerca di capire chi fosse veramente Gesù da parte dei discepoli, sorsero delle risposte, Gesù impose subito il silenzio (cfr. Mc 1,24-25; 1,43-45; 8,30), come a dire che il mistero della sua persona deve rimanere tale, con tutto il suo carico di ambiguità e di contrasto, destinato a sovvertire l’ordine normale delle conoscenze e delle soluzioni. Un mistero che permane in tutta la sua consistenza e che fornisce all’uomo di tutti i tempi più ragioni di speranza che modalità di comprensione.

IGNAZIO SANNA